

تحلیل فیلم «راند دیگر» بر اساس الگوی سفر نویسنده کریستوفر ووگلر

پدیده تیموری*^۱، احسان امامی^۲

۱-دانش آموخته کارشناسی ارشد سینما، دانشکده هنر، دانشگاه بین المللی سوره.

۲- دانش آموخته کارشناسی ارشد سینما، دانشکده هنر، دانشگاه بین المللی سوره.

چکیده

این پژوهش، فیلم «راند دیگر» به کارگردانی توماس وینتربرگ را به عنوان یک مطالعه موردی برای تحلیل کاربست الگوی «سفر نویسنده» کریستوفر ووگلر در یک درام روان‌شناختی اروپایی بررسی می‌کند. مسئله اصلی تحقیق، امکان‌سنجی انطباق یک روایت واقع‌گرایانه و فاقد عناصر حماسی سنتی با ساختار دوازده مرحله‌ای (سفر قهرمان) ووگلر است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، نشان می‌دهد که سفر درونی شخصیت اصلی، مارتین، به همراه دوستانش برای غلبه بر بحران میانسالی، به طور دقیقی با مراحل و کهن‌الگوهای ووگلر همخوانی دارد. یافته‌های کلیدی حاکی از آن است که فیلم با بازآفرینی نوآورانه کهن‌الگوها، این ساختار را مدرن می‌سازد؛ به طوری که یک نظریه علمی نقش «مرشد»، اعتیاد به الکل نقش «تغییر شکل دهنده» و بحران وجودی نقش «سایه» را ایفا می‌کنند. نتیجه‌گیری می‌شود که «راند دیگر» نه تنها انعطاف‌پذیری الگوی ووگلر را در تحلیل سینمای هنری اثبات می‌کند، بلکه در آن «اکسیر» نهایی، نه یک دستاورد مادی، بلکه یک وضعیت وجودی است: پذیرش دوگانگی زندگی و بازپس‌گیری اشتیاق دوران جوانی، که در رقص‌رهای بخش مارتین در پایان فیلم به اوج خود می‌رسد.

واژگان کلیدی: سفر قهرمان، سفر نویسنده، کریستوفر ووگلر، کهن‌الگو، نقد اسطوره‌ای.

August 28, 2025
Georgia

3rd International Conference on Art, Culture and Media Studies

WWW.CONFART.IR

مقدمه

شناسایی ساختارهای اساطیری در داستان‌ها و افسانه‌های اقوام مختلف و تبیین آن‌ها بر پایه عناصر مشترک و تکرار شونده، با معرفی الگوی «سفر قهرمان» توسط جوزف کمپبل^۱، اسطوره‌شناس آمریکایی، به نقطه اوج خود رسید. این الگو با برجسته‌سازی شباهت‌ها و چشم‌پوشی از تفاوت‌ها، به یک چارچوب یکپارچه در تمامی ژانرهای روایی دست یافت که می‌توان از آن برای تحلیل و آفرینش آثار ادبی و هنری بهره جست. از این رو به این نظریه «تک اسطوره^۲» گفته می‌شود. «نظریه تک اسطوره بر این باور استوار است که همه اسطوره‌ها از اشکال واحد کهن‌الگو تبعیت می‌کنند؛ به عبارت دیگر، بر اساس این نظریه، تمام اساطیر جهان در اصل داستان واحدی را نقل می‌کنند که این داستان‌ها جز ویرایش‌های گوناگون از آن نیستند.» (نامور مطلق، ۱۳۹۲، ص. ۲۰۱) این فرآیند نهایتاً با پیشنهاد الگوی «سفر نویسنده» از سوی کریستوفر ووگلر، تحلیل‌گر و نویسنده هالیوودی، به جریانی گسترده در حوزه تحلیل روایت و فیلمنامه‌نویسی تبدیل گردید.

ووگلر، در واقع، با استناد به پژوهش‌های کمپبل، نسخه‌ای پالایش‌شده و متناسب با نیازهای داستان‌سرایی سینمایی ارائه داد که کاربرد فراوانی در نگارش سناریوهای سینمایی، به خصوص فیلم‌های هالیوود، دارد. ووگلر با الهام از کار کمپبل و همچنین روان‌شناسی تحلیلی کارل گوستاو یونگ، این ایده‌های عمیق اسطوره‌ای و روان‌شناختی را به یک ساختار روایی جهان‌شمول با دوازده مرحله‌ی مشخص و مجموعه‌ای از کارکردهای شخصیتی کهن‌الگویی تبدیل کرد. ووگلر معتقد است: «سفر قهرمان الگویی جهانی است که در هر فرهنگی و هر زمانی اتفاق می‌افتد. این الگو دارای فرم‌های بنیادین ثابت با تنوع نامحدود است، به عبارتی دیگر مجموعه عناصری است با جزئیات متفاوت در هر فرهنگ اما با اصل و اساس مشابه و یکسان.» (ووگلر، ۱۳۸۷، ص. ۳۶) بر اساس این الگو، قهرمان با دعوتی، به دنیایی نو کشیده می‌شود. او در مسیر سخت و پرمشقت ماجراجویی خود به پاداشی دست می‌یابد و در انتها با شخصیتی بهبودیافته به همراه اکسیر به دنیای عادی باز می‌گردد و آن را نجات می‌دهد. «این سفر می‌تواند درونی و بیرونی باشد اما در آخر همیشه قهرمان شروع داستان با شخصیتی که در آخر سفر می‌بینیم متفاوت است.» (گلپایگانی و همکاران، ۱۴۰۱)

الگوی سفر نویسنده‌ی ووگلر به دلیل جهان‌شمولی و انعطاف‌پذیری‌اش، به طور گسترده در تحلیل آثار روایی مختلف، از ادبیات کهن تا رسانه‌های مدرن، به کار رفته است. در ایران، پژوهشگران متعددی این الگو را برای تحلیل متون کلاسیک پارسی و داستان‌های شاهنامه فردوسی به کار برده‌اند. مثلاً شاپوری (۱۴۰۲) در پژوهش «روایت سینمایی در حماسه گیلگمش از منظر الگوی سفر نویسنده کریستوفر ووگلر»، شباهت‌های ساختاری میان متون کهن و روایت مدرن را نشان می‌دهد. در حوزه سینما نیز این الگو برای تحلیل فیلم‌های ایرانی مانند دانش (۱۴۰۲) در «نقد اسطوره‌ای سفر قهرمان در فیلم داستانی «روز واقعه» بر اساس الگوی کریستوفر ووگلر» به کار رفته است. البته این الگو صرفاً برای تحلیل فیلم‌ها و انیمیشن‌ها تعبیه نشده و حتی می‌توان از آن برای تحلیل بازی‌های ویدئویی نیز استفاده کرد. برای مثال، میرزایی و قارونی (۱۳۹۸) در مقاله «تحلیل بازی ویدئویی ژانر نقش‌آفرینی ویچر بر اساس الگوی سفر قهرمان کریستوفر ووگلر»، این

¹ Joseph Campbell

² The Monomyth

August 28, 2025
Georgia

3rd International Conference on Art, Culture and Media Studies

WWW.CONFART.IR

چارچوب را در رسانه‌های غیر سینمایی بررسی می‌کنند. در حوزه انیمیشن، گلیپایگانی و همکاران (۱۴۰۱) در بررسی تطبیقی انیمیشن‌های میازاکی و دیزنی مانند «شهر اشباح» و «دیو و دلبر»، تفاوت‌های جنسیتی در سفر قهرمان زن را برجسته می‌کنند، در حالی که کاظم‌نسب و ماسوری (۱۴۰۳) در تحلیل «قوی سیاه»، سفر قهرمان معکوس را توصیف می‌کنند. با این حال، تحلیل الگوی ووگلر بر فیلم‌های غیر هالیوودی مانند «رانند دیگر»، که تم‌های روانشناختی و اجتماعی را با عناصر اساطیری ترکیب می‌کند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با تمرکز بر تحول شخصیت مارتین در این فیلم، خلأ موجود را پر کرده و کاربرد الگو را در سینمای هنری اروپا بررسی می‌نماید.

فیلم «رانند دیگر»^۳ (۲۰۲۰) کمدی درامی سیاه به کارگردانی توماس وینتربرگ^۴، داستان چهار معلم دبیرستان را روایت می‌کند که برای فرار از بحران میان‌سالگی و بازیابی اشتیاق دوران جوانی، آزمایشی مبتنی بر مصرف کنترل‌شده الکل را آغاز می‌کنند. این فیلم، بیش از آنکه یک سفر فیزیکی باشد، کاوشی در بحران‌های درونی و روان‌شناختی انسان معاصر است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا می‌توان ساختار یک درام روان‌شناختی و واقع‌گرایانه مانند «رانند دیگر» را که فاقد عناصر حماسی و ماورایی سنتی است، بر اساس الگوی دوازده مرحله‌ای سفر قهرمان ووگلر تحلیل و تبیین کرد؟ به عبارت دیگر، این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است که سفر درونی و اگزستانسیال شخصیت اصلی فیلم، مارتین (به همراه دوستانش)، از چه جنبه‌هایی با مراحل و کهن‌الگوهای این نظریه‌ی اسطوره‌ای قابل انطباق است.

روش پژوهش

پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در این راستا، فیلم «رانند دیگر» به عنوان یک مطالعه موردی انتخاب گردید. گردآوری اطلاعات بر پایه‌ی منابع کتابخانه‌ای، شامل کتاب «سفر نویسنده» اثر کریستوفر ووگلر و مقالات مرتبط و همچنین مشاهده و تحلیل دقیق فیلم صورت گرفته است. در بخش توصیفی، ساختار روایی، سکانس‌های کلیدی و قوس‌های شخصیتی فیلم تشریح شده و در بخش تحلیلی، این عناصر به صورت نظام‌مند با مراحل دوازده‌گانه و کهن‌الگوهای چارچوب نظری ووگلر تطبیق داده شده‌اند.

چارچوب نظری

الگوی سفر قهرمان کریستوفر ووگلر، برگرفته از نظریه تک‌اسطوره جوزف کمپبل، به عنوان یکی از چارچوب‌های ساختاری کلیدی در فیلمنامه‌نویسی هالیوودی شناخته می‌شود که بر تحول شخصیت قهرمان از طریق دوازده مرحله تمرکز دارد. (Vogler, ۲۰۰۷) این الگو، که در کتاب «سفر نویسنده: ساختار اسطوره‌ای برای نویسندگان»^۵ توصیف شده، تأثیر

³ Another Round

⁴ Thomas Vinterberg

⁵ The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers

August 28, 2025
Georgia

3rd International Conference on Art, Culture and Media Studies

WWW.CONFART.IR

گسترده‌ای بر صنعت سینما گذاشته و در تحلیل آثار کلاسیک و معاصر به کار رفته است. این چارچوب به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: کهن‌الگوهای سفر و مراحل دوازده‌گانه‌ی سفر.

الف) کهن‌الگوهای سفر

در این مورد می‌توان گفت: «کهن‌الگوها معرف کارکرد یا نقشی هستند که شخصیتها در یک داستان ایفا می‌کنند. کهن‌الگو را نقابی تصور کنید که یک شخصیت در صحنه‌ای خاص بر چهره می‌زند.» (ویتلا، ۱۳۹۰، ص. ۱۷) ووگلر هشت کهن‌الگوی اصلی را معرفی می‌کند که کارکردهای روایی بنیادین را در داستان ایفا می‌کنند. این کهن‌الگوها بیش از آنکه شخصیت‌هایی ثابت باشند، «کارکردهایی» انعطاف‌پذیر هستند که می‌توانند توسط شخصیت‌های مختلف یا حتی ایده‌های انتزاعی نمایندگی شوند. «ووگلر دو رویکرد را برای بررسی این کهن‌الگوهای کلاسیک معرفی می‌کند؛ اول آن که این کهن‌الگوها به جای شخصیت‌های نمونه وار ثابت، به عنوان کارکرد شخصیتی انعطاف‌پذیر در نظر گرفته شوند. بدین ترتیب، هر شخصیت داستان می‌تواند از یک یا چند کهن‌الگو استفاده نماید. رویکرد دوم آن است که این کهن‌الگوها را به عنوان وجوه مختلف شخصیتی قهرمان در نظر بگیریم که در هر مرحله از داستان با آن‌ها بده‌بستان‌هایی دارد و شخصیت خود را در مواجهات گوناگون با آن‌ها متجلی و یا تکمیل می‌کند.» (میرزایی و قارونی، ۱۳۹۸)

۱) قهرمان

قهرمان^۶ به عنوان شخصیت مرکزی داستان، فردی است که اغلب از یک زندگی عادی شروع می‌کند و با چالش‌هایی روبرو می‌شود که او را به سوی تحول شخصی سوق می‌دهد. این شخصیت تمایل دارد نیازهای خود را فدای دیگران کند، اما در طول سفر، با ترس‌ها و ضعف‌های درونی‌اش مقابله کرده و رشد می‌کند تا به یک نیروی تأثیرگذار تبدیل شود. قهرمان نه تنها نماد استقامت و فداکاری است، بلکه نشان‌دهنده این است که هر فرد می‌تواند در داستان زندگی خود، نقش اصلی را ایفا کند و از تجربیات برای دستیابی به اهداف بزرگ‌تر بهره‌بردار. قهرمان شخصیت محوری داستان است که مخاطب با او همذات‌پنداری می‌کند و سفر تحول را از طریق او تجربه می‌کند.

۲) مرشد

مرشد^۷ شخصیتی است که نقش راهنما و حامی را برای قهرمان ایفا می‌کند و با ارائه دانش، ابزار یا حمایت عاطفی، او را برای مواجهه با موانع آماده می‌سازد. این کهن‌الگو اغلب بر اساس تجربیات گذشته‌اش عمل می‌کند و قهرمان را از اشتباهات احتمالی حفظ می‌نماید، اما گاهی ممکن است خود مرشد نیز محدودیت‌هایی داشته باشد که داستان را پیچیده‌تر کند. او نماد خرد و انتقال دانش نسل‌هاست و کمک می‌کند تا قهرمان از حالت ناآگاهی به آگاهی برسد، بدون اینکه مستقیماً مشکلات را حل کند.

۳) نگهبان آستانه

⁶ Hero

⁷ Mentor

نگهبان آستانه^۸ به عنوان یک مانع اولیه ظاهر می شود که قهرمان را در نقاط کلیدی سفر آزمایش می کند و اغلب به شکل دشمنان، موانع طبیعی یا حتی ترس ها و تردید درونی قهرمان نمایان می گردد. این شخصیت نه تنها چالش ایجاد می کند، بلکه فرصتی برای قهرمان فراهم می آورد تا مهارت های خود را اثبات کند و با درک عمیق تر، این مانع را پشت سر بگذارد. نگهبان آستانه نماد آزمون های اولیه است که قهرمان را برای مراحل سخت تر آماده می سازد و نشان می دهد چگونه موانع ظاهری می توانند به رشد شخصی منجر شوند. موانعی که قهرمان را در نقاط عطف داستان می آزمایند تا شایستگی او برای ادامه ی مسیر سنجیده شود.

۴) منادی

منادی^۹ نیرویی است که تغییر یا چالش جدیدی را به قهرمان معرفی می کند و اغلب به شکل یک رویداد، پیام یا شخصیت ظاهر می شود که وضعیت موجود را برهم می زند. این کهن الگو نقش آغازگر ماجراجویی را دارد و قهرمان را وادار به خروج از منطقه امن خود می نماید، بدون اینکه لزوماً جزئیات کامل را ارائه دهد. منادی نماد لحظه ای است که زندگی قهرمان دگرگون می شود و در واقع نیرویی است که «دعوت به ماجراجویی» را صادر و نیاز به تغییر را اعلام می کند. این نقش می تواند توسط یک شخصیت، یک رویداد یا یک پیام ایفا شود.

۵) تغییر شکل دهنده

تغییر شکل دهنده^{۱۰} شخصیتی است که وفاداری یا طبیعتش از دیدگاه قهرمان مدام تغییر می کند و ابهام و عدم اطمینان ایجاد می نماید. این کهن الگو اغلب برای افزودن لایه های روانی به داستان استفاده می شود و می تواند دوست، دشمن یا چیزی میان این دو باشد، که قهرمان را وادار به تردید در باورهای خود می کند. تغییر شکل دهنده نماد پیچیدگی روابط انسانی است و نشان می دهد چگونه افراد می توانند در شرایط مختلف، جنبه های متفاوتی از خود را آشکار سازند. این کهن الگو با ایجاد تردید و تعلیق، ماهیت و وفاداری نامشخصی دارد. کارکرد اصلی آن به چالش کشیدن قهرمان و مخاطب از طریق تغییر چهره یا ماهیت است.

۶) سایه

سایه^{۱۱} نماینده جنبه تاریک داستان است و اغلب به عنوان مخالف اصلی قهرمان عمل می کند، که می تواند دشمن خارجی یا نمادی از ترس ها و سرکوب های درونی باشد. سایه نماد تعارضات درونی و بیرونی است و تأکید می کند که غلبه بر تاریکی، کلیدی برای پیروزی نهایی است. این کهن الگو در واقع بخش تاریک شخصیت است. سایه نمایانگر نیروی متضاد قهرمان، آنتاگونیست داستان، یا جنبه های سرکوب شده و تاریک روان خود قهرمان است که باید با آن روبرو شود.

⁸ Threshold Guardian

⁹ Herald

¹⁰ Shapeshifter

¹¹ Shadow

(۷) هم پیمان

هم پیمان^{۱۲} همراهی است که در طول سفر با قهرمان حرکت می کند و نقش های متنوعی مانند حمایت، دوستی یا کمک عملی ایفا می نماید. این شخصیت اغلب مکمل قهرمان است و ضعف های او را جبران می کند، اما ممکن است خود نیز انگیزه های شخصی داشته باشد که داستان را غنی تر سازد. هم پیمان نماد اهمیت روابط و همکاری است و نشان می دهد چگونه حمایت دیگران می تواند مسیر موفقیت را هموار کند.

(۸) حيله گر

حيله گر^{۱۳} تجسم انرژی شیطنت آمیز و تمایل به تغییر است و اغلب با ایجاد آشوب یا شوخ طبعی، وضعیت موجود را به چالش می کشد. این شخصیت می تواند قهرمان را از جدیت بیش از حد نجات دهد و درس هایی در مورد انعطاف پذیری ارائه کند، بدون اینکه لزوماً وفادار یا قابل پیش بینی باشد. حيله گر نماد تحول از طریق هرج و مرج است و تأکید می کند که گاهی تغییرات ناگهانی، کلیدی برای پیشرفت هستند. (Vogler, ۲۰۰۷, pp.۲۹-۸۰)

(ب) مراحل دوازده گانه ی سفر

سفر قهرمان در یک ساختار سه پرده ای کلاسیک (عزیمت^{۱۴}، تشریف^{۱۵} و بازگشت^{۱۶}) و در دوازده مرحله ی مشخص روایت می شود. این مراحل یک نقشه راه انعطاف پذیر برای تحول قهرمان ارائه می دهند.

عزیمت

(۱) **دنیای عادی:** دنیای عادی^{۱۷} مرحله ای است که در آن زندگی روزمره قهرمان معرفی می شود، جایی که مخاطب با ویژگی ها، مشکلات و آرزوهای او آشنا می گردد تا همذات پنداری ایجاد شود؛ این بخش با نشان دادن زندگی معمولی قهرمان، زمینه ای برای تغییرات آینده فراهم می کند. این مرحله به مخاطب اجازه می دهد تا با قهرمان و دنیای او ارتباط برقرار کند.

(۲) **دعوت به ماجراجویی:** دعوت به ماجراجویی^{۱۸} لحظه ای است که قهرمان با چالشی خارجی یا داخلی روبرو می شود که زندگی عادی اش را مختل می کند، مانند یک پیام، رویداد یا تهدید که او را به سوی سفری ناشناخته سوق می دهد؛ رویدادی که تعادل دنیای عادی قهرمان را بر هم می زند و او را به سوی چالش فرا می خواند.

¹² Ally

¹³ Trickster

¹⁴ Separation

¹⁵ Initiation

¹⁶ Return

¹⁷ The Ordinary World

¹⁸ The Call to Adventure

August 28, 2025
Georgia

3rd International Conference on Art, Culture and Media Studies

WWW.CONFART.IR

(۳) **رد دعوت:** رد دعوت^{۱۹} زمانی رخ می دهد که قهرمان به دلیل ترس، تردید یا تعهدات موجود، از پذیرش چالش اجتناب می کند و ترجیح می دهد در دنیای امن خود بماند؛ این مرحله ریسک های سفر را برجسته می کند و ممکن است با هشدارهای دیگران یا موانع درونی همراه باشد، اما در نهایت قهرمان را به سوی پذیرش می کشاند. امتناع نماد مقاومت انسانی در برابر تغییر است.

(۴) **ملاقات با مرشد:** ملاقات با مرشد^{۲۰} مرحله ای است که قهرمان با راهنمایی خردمند روبرو می شود که به او دانش، آموزش یا ابزاری برای سفر می دهد؛ مرشد اغلب بر اساس تجربیات گذشته عمل می کند و قهرمان را از اشتباهات احتمالی حفظ می نماید.

(۵) **گذر از نخستین آستانه:** عبور از آستانه نخست^{۲۱} نقطه ای است که قهرمان با پذیرش ماجراجویی، اغلب با غلبه بر مانعی اولیه، از دنیای عادی به دنیای ویژه وارد می شود؛ این نقطه، لحظه ی بی بازگشت است.

تشریف

(۶) **آزمون ها، هم پیمانان و دشمنان:** آزمون ها، هم پیمانان و دشمنان^{۲۲} مرحله ای است که قهرمان در جهان ویژه با چالش های جدیدی روبرو می شود، دوستان و دشمنان را شناسایی می کند و قوانین دنیای ویژه را می آموزد؛ این بخش مهارت های قهرمان را آزمایش می کند و روابطی می سازد که برای مراحل بعدی ضروری هستند.

(۷) **نزدیک شدن به ژرف ترین غارها:** نزدیک شدن به ژرف ترین غارها^{۲۳} زمانی است که قهرمان برای مواجهه با بحران اصلی یا همان بزرگترین آزمون خود آماده می شود، با برنامه ریزی، جمع آوری نیروها یا مقابله با ترس های درونی به خطرناک ترین مکان در دنیای ویژه نزدیک می شود.

(۸) **آزمون سخت:** آزمون سخت^{۲۴} بحران اصلی و مرکزی داستان که در آن قهرمان با بزرگترین ترس خود یا مرگ روبرو می شود. این مرحله حتی برای بیننده نیز لحظه ای پرتنش است، زیرا نمی داند که آیا قهرمان زنده خواهد ماند یا نه.

(۹) **پاداش:** پس از پشت سر گذاشتن آزمون سخت، قهرمان به پاداش^{۲۵} دست پیدا می کند. این پاداش می تواند گنج، یک شیء، دانش یا آگاهی نو باشد؛ پاداش نماد میوه تلاش ها و رشد شخصی است.

بازگشت

¹⁹ Refusal of the Call

²⁰ Meeting with the Mentor

²¹ Crossing the First Threshold

²² Tests, Allies, and Enemies

²³ Approach to the Innermost Cave

²⁴ The Ordeal

²⁵ Reward

August 28, 2025
Georgia

3rd International Conference on Art, Culture and Media Studies

WWW.CONFART.IR

۱۰) **جاده بازگشت:** جاده بازگشت^{۲۶} مرحله‌ای است که قهرمان تصمیم می‌گیرد به دنیای عادی باز گردد. اما این بازگشت با چالش‌ها و تهدیداتی همراه است؛ این بخش تعهد قهرمان به تکمیل سفر را نشان می‌دهد. جاده مسیر انتقال از جهان ویژه به جهان عادی و پذیرش مسئولیت است.

۱۱) **رستاخیز:** مرحله رستاخیز^{۲۷} اوج نهایی داستان است که در آن قهرمان برای آخرین بار آزموده می‌شود، البته با آزمونی مرگبار. او باید از آموخته‌هایش استفاده کند و تحول خود را نشان دهد.

۱۲) **بازگشت با اکسیر:** بازگشت با اکسیر^{۲۸} پایان سفر است که در این مرحله قهرمان به همراه اکسیر (دانش، توانایی، دارو یا عشق) به دنیای عادی بازگشته و می‌تواند دنیای عادی را بهبود بخشد یا متحول کند. (Vogler, ۲۰۰۷, pp.۸۳-۲۰۳)

یافته‌های پژوهش (تحلیل فیلم)

الف) کهن‌الگوهای سفر قهرمان در فیلم راند دیگر

مارتین (مدس میکلسن) بی‌تردید قهرمان اصلی فیلم است. روایت با معرفی او در «دنیای عادی» ملال آور و بی‌روحش آغاز می‌شود؛ او به عنوان یک معلم تاریخ بی‌انگیزه و یک شوهر و پدر غایب و همچنین فردی افسرده به تصویر کشیده می‌شود. او نمونه‌ای از یک «قهرمان بی‌میل» است که در ابتدا نسبت به ماجراجویی تردید دارد اما در نهایت به آن کشیده می‌شود. سفر او، سفری برای بازیابی هویت گمشده و رفع بحران میان‌سالگی است. با این حال، فیلم با یک «قهرمان جمعی» آغاز می‌شود. چهار دوست با هم تصمیم می‌گیرند آزمایش را شروع کنند، قوانین را وضع می‌کنند و نتایج را به صورت گروهی ثبت می‌کنند. این سفر مشترک، نمادی از بحران مشترک و نیاز به حمایت متقابل در مواجهه با آن است. اما این وحدت جمعی در نقطه‌ای اوج بحران در پرده دوم داستان فرو می‌پاشد. در مرحله‌ی «آزمون سخت»، گروه از هم گسیخته می‌شود: تامی به سوی تراژدی سوق داده می‌شود، نیکلای و پیتر عقب‌نشینی می‌کنند و مارتین با فروپاشی خانواده‌اش تنها می‌ماند. از این نقطه به بعد، سفر به یک آزمون کاملاً فردی برای مارتین تبدیل می‌شود. مراحل «رستاخیز» و «بازگشت با اکسیر» منحصراً بر روی او و انتخاب‌های شخصی‌اش متمرکز است. این گذار از جمع به فرد نشان می‌دهد که اگرچه بحران‌ها ممکن است در یک بستر اجتماعی آغاز شوند، اما تحول نهایی و یافتن راه‌حل، امری عمیقاً شخصی و نیازمند مسئولیت‌پذیری فردی است.

در «راند دیگر»، کهن‌الگوی مرشد به شکلی نوآورانه و انتزاعی ظاهر می‌شود. در اینجا یک شخصیت دانا و پیر (مانند

²⁶ The Road Back

²⁷ The Resurrection

²⁸ Return with the Elixir

August 28, 2025
Georgia

3rd International Conference on Art, Culture and Media Studies

WWW.CONFART.IR

اوبی وان کنوبی) وجود ندارد؛ بلکه نظریه‌ی روانپزشک نروژی، فین اسکاردرود، این نقش را ایفا می‌کند. این نظریه به قهرمانان «دانش»، «نقشه راه» و «تجهیزات» (در اینجا، توجیهی علمی و روشمند برای نوشیدن الکل) را برای آغاز سفرشان می‌دهد. این نظریه است که به آنها شجاعت و راهنمایی اولیه را برای برداشتن اولین قدم‌ها در مسیری ناشناخته ارائه می‌دهد و نمونه‌ای عالی از مدرن‌سازی یک کهن‌الگوی کلاسیک. این نقش همچنین توسط نیکولای (یکی از دوستان مارتین) تقویت می‌شود، زیرا جشن تولد او نقطه شروع بحث و ارائه دانش در مورد الکل است، که به مارتین و دیگران کمک می‌کند تا با مشکلاتشان مقابله کنند. مرشد اینجا نماد خرد خارجی است که قهرمان را بدون حل مستقیم مسائل، به سوی تغییر هدایت می‌کند.

اولین نگرهبانانی که قهرمانان با آنها روبرو می‌شوند، نیروهای درونی خودشان هستند: تردیها، ترس از قضاوت و شکستن هنجارهای اجتماعی و حرفه‌ای و تعهد به خانواده. آنها باید بر این موانع درونی غلبه کنند تا بتوانند «از آستانه گذر کرده» و آزمایش را آغاز کنند. در سطحی دیگر، شخصیت مدیر مدرسه نیز به عنوان یک نگرهبان آستانه (نمود فیزیکی تر) عمل می‌کند که با یادآوری قوانین و نظارت بر رفتار آنها، چالش دیگری را بر سر راهشان قرار می‌دهد. جشن تولد چهل سالگی نیکولای به وضوح نقش «منادی» را ایفا می‌کند. بحثی که در این گردهمایی در مورد نظریه‌ی اسکاردرود و ملال زندگی شکل می‌گیرد، «دعوت به ماجراجویی» را صادر کرده و وضعیت موجود را به طور جدی به چالش می‌کشد. این رویداد، کاتالیزوری است که نیاز به تغییر را اعلام می‌کند. الکل خود بزرگترین و مهم‌ترین «تغییرشکل‌دهنده‌ی» فیلم است. این نیرو، که ماهیتی دوگانه و غیرقابل پیش‌بینی دارد، در ابتدا به عنوان یک موهبت جادویی ظاهر می‌شود که خلایقیت، شادی و ارتباط را به ارمغان می‌آورد. اما به تدریج چهره‌ی تاریک و ویرانگر خود را به عنوان یک نیروی اعتیادآور و مخرب نشان می‌دهد. این دوگانگی، عدم قطعیت و تعلیق را در داستان ایجاد می‌کند که کارکرد اصلی این کهن‌الگو است. علاوه بر این، همسر مارتین نیز، این نقش را ایفا می‌کند؛ عشق، حمایت، قضاوت و خیانت او در طول فیلم مارتین را در شک نسبت به جایگاه خود ننگه می‌دارد.

«سایه» در «راند دیگر» یک آنتاگونیست یا شرور کلاسیک با نقشه‌های شیطانی نیست. این کهن‌الگو در وهله‌ی اول، یک نیروی درونی است: بحران میان‌سال، افسردگی، بی‌تفاوتی، انفعال و ترس از پیری که قهرمانان، به ویژه مارتین، باید با آن روبرو شوند. در این دیدگاه، سایه نه یک دشمن صرف، بلکه یک پتانسیل است؛ هم‌اوردی درونی که با آشکار کردن نقص‌ها، به رشد و قوت بخشیدن به مهارت‌ها کمک می‌کند. مشکل اصلی مارتین در ابتدای فیلم، یک خلأ درونی است، نه یک دشمن خارجی. این سایه‌ی درونی، در نهایت در شخصیت تامی، معلم ورزش، تجسد بیرونی و تراژیک پیدا می‌کند. در حالی که هر چهار دوست با این سایه درگیر هستند، تامی تنها کسی است که کاملاً تسلیم آن می‌شود. سقوط او در ورطه‌ی اعتیاد و مرگ دلخراشش، سرنوشت احتمالی را به تصویر می‌کشد که در انتظار دیگران نیز است، اگر نتوانند سایه‌ی خود را شناسایی کرده و مهار کنند. به این ترتیب، تامی به «چهره» فیزیکی سایه تبدیل می‌شود. مرگ او یک «قربانی» نمادین است که به قهرمان اصلی (مارتین) کمک می‌کند تا با عمق خطر مواجه شده و در مرحله‌ی «رستاخیز» بر سایه‌ی خود غلبه کند.

August 28, 2025
Georgia

3rd International Conference on Art, Culture and Media Studies

WWW.CONFART.IR

سه دوست (یعنی تامی، پیترو و نیکولای) برای مارتین (و برای همدیگر) نقش هم پیمان را دارند. آنها در آزمون‌ها به یکدیگر کمک می‌کنند، از هم حمایت می‌کنند و در این سفر خطرناک، تنها نیستند. این کهن‌الگو اهمیت همکاری و روابط دوستانه را در مسیر قهرمان تأکید می‌کند. از سوی دیگر، انرژی آشوبناک و غیرقابل پیش‌بینی مستی، کارکرد کهن‌الگوی حیل‌گر را دارد. این انرژی، وضعیت موجود را به هم می‌ریزد، سلسله مراتب را به‌سخره می‌گیرد و منجر به موقعیت‌های کمیک و در عین حال خطرناک می‌شود. این کهن‌الگو تحول از طریق هرج و مرج را نشان می‌دهد و بر انعطاف‌پذیری تأکید دارد. همچنین، پیترو و نیکولای در لحظات کم‌دی، نقش حیل‌گر را ایفا می‌کنند و قهرمان را از جدیت بیش از حد نجات می‌دهند. تمام این موارد در (جدول ۱) جمع‌بندی شده‌اند.

جدول ۱: جمع‌بندی کهن‌الگوهای و وگلر در فیلم راند دیگر.

نمودهای فرعی	نمود اصلی	کهن‌الگو
گروه چهار نفره دوستان (قهرمان جمعی)	مارتین	قهرمان
نیکولای	نظریه فین اسکاردرود (انتزاعی)	مرشد
مدیر مدرسه، کادر مدرسه، خانواده	نیروهای درونی	نگهبان آستانه
انرژی جوانی دانش‌آموزان (یک فراخوان دائمی)	جشن تولد نیکولای	منادی
همسر مارتین	الکل (هم‌الهام‌بخش و هم‌برانگیز)	تغییر شکل دهنده
مرگ تامی، اعتیاد به الکل	بحران میان‌سالی، افسردگی، بی‌تفاوتی، انفعال و ترس از پیری	سایه
دانش‌آموزان (به‌طور ناخواسته)	سه دوست دیگر	هم‌پیمان
گاهی پیترو و نیکولای	انرژی آشوبناک و غیرقابل پیش‌بینی مستی	حیل‌گر

ب) مراحل دوازده‌گانه‌ی سفر قهرمان - از ملال تا رهایی

این بخش از پژوهش به تطبیق گام‌به‌گام روایت فیلم با دوازده مرحله‌ی سفر قهرمان و وگلر می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه قوس شخصیتی مارتین از این الگوی کهن پیروی می‌کند.

پرده اول: عزیمت

۱) **دنیای عادی:** سکانس‌های ابتدایی فیلم به‌طور مؤثری «دنیای عادی» مارتین را به تصویر می‌کشند. او یک معلم تاریخ است که شور و اشتیاق خود را از دست داده و کلاس‌هایش برای دانش‌آموزان خسته‌کننده است. در خانه، رابطه‌اش با همسر و فرزندانش سرد و بیگانه شده است. او در یک وضعیت انفعال و ملال وجودی غرق است. کارگردان با استفاده از قاب‌های ثابت، نورپردازی سرد و بازی بی‌روح مدس میکلسن، این فضای مرده و بی‌حرکت را به خوبی منتقل می‌کند. مارتین به همراه پیترو معلم موسیقی، تامی معلم ورزش و نیکولای معلم روانشناسی در یک دبیرستان در شهر کپنهاگن دوست و همکارند. همگی احساس می‌کنند زندگی برایشان خسته‌کننده شده و برای ادامه راه بی‌انگیزه شده‌اند. در حقیقت دچار بحران میان‌سالی‌اند.

August 28, 2025
Georgia

3rd International Conference on Art, Culture and Media Studies

WWW.CONFART.IR

- ۲) **دعوت به ماجراجویی:** در شب جشن تولد چهل سالگی نیکلای، نظریه روانپزشک نروژی به نام «فین اسکاردرود» مطرح می‌شود: که انسان با سطح ثابتی از الکل در خون (۰.۰۵ درصد) آرامش، توازن و عملکرد بهتری دارد و در نتیجه اعتماد به نفس او افزایش می‌یابد. این ایده، مانند یک جرعه در تاریکی، راهی بالقوه برای فرار از «دنیای عادی» و بازیابی شور از دست رفته را پیشنهاد می‌دهد. این دعوتی به یک ماجراجویی خطرناک اما وسوسه‌انگیز است.
- ۳) **رد دعوت:** در شب جشن تولد نیکلای، او و دیگر دوستان مارتین را به نوشیدن الکل دعوت می‌کنند؛ مارتین در ابتدا دعوت را رد می‌کند. در حالی که دوستانش مشغول نوشیدن هستند، او به یک لیوان نوشابه بسنده می‌کند و در غم و اندوه خود فرو می‌رود. این تردید، نمایانگر ترس از ناشناخته، عدم اعتماد به نفس و مقاومت اولیه قهرمان در برابر تغییر است. او به وضعیت آشنای خود، هرچند دردناک، چسبیده است. مارتین در ابتدا تردید دارد اما این مقاومت کوتاه است و کمی بعد دوستانش را در نوشیدن همراهی می‌کند.
- ۴) **ملاقات با مرشد:** پس از آنکه بالاخره مارتین در جشن تولد به نوشیدن ترغیب می‌شود، گروه تصمیم می‌گیرد نظریه‌ی اسکاردرود را به عنوان راهنمای خود بپذیرد. آن‌ها این «دانش» را به صورت یک «تحقیق علمی» با قوانین مشخص (مانند نوشیدن بعد از ساعت ۸ شب) به کار می‌گیرند. این نظریه، مرشد جمعی آنها می‌شود. از طرفی مرشد فرعی همان نیکلای است که ابتدا «نظریه» را مطرح می‌کند و هنگامی که مارتین از نوشیدن الکل خودداری می‌کند و متوجه افسردگی‌اش می‌شود، نوشیدن الکل را با توجه به نظریه مذکور کاری منطقی می‌داند و گروه را در این امر (به نوعی) رهبری می‌کند. مرشد اینجا نماد انتقال دانش برای مقابله با مشکلات است.
- ۵) **گذر از نخستین آستانه:** مارتین که هم در زندگی شخصی و زناشویی و هم در محیط کار با مشکلاتی مواجه است، تصمیم می‌گیرد برای حل مشکلاتش و بدست آوردن اعتماد به نفس به مصرف الکل روی آورد. روز بعد، مارتین پنهانی مدرسه، جرعه‌ای الکل را در ساعات کاری می‌نوشد. این لحظه، نقطه‌ی بی‌بازگشت اوست. او آگاهانه دنیای امن و قابل پیش‌بینی خود را ترک کرده و وارد «دنیای ویژه» آزمایش می‌شود. از این پس، قوانین دنیای عادی دیگر حاکم نیست. از طرفی می‌توان هنگامی که گروه تعهد به انجام آزمایش نشان می‌دهد و نوشیدن الکل را شروع می‌کند، گذر از آستانه برای قهرمان گروهی دانست. آن‌ها وارد جهان ویژه‌ای از تغییرات رفتاری و خلاقیت می‌شوند که بازگشت به زندگی عادی را دشوار می‌سازد. این مرحله با غلبه بر موانع اولیه مانند پنهان کاری در مدرسه همراه است و آغاز واقعی ماجراجویی است.

پرده دوم: تشریف

- ۶) **آزمون‌ها، هم‌پیمانان و دشمنان:** در ابتدا، دنیای ویژه سرشار از پاداش است. کلاس‌های مارتین جذاب و پرشور می‌شود، رابطه‌اش با همسر و فرزندانش بهتر شده و همچنین دوستانش سرزندگی تازه‌ای می‌یابند. این‌ها «آزمون‌های» موفقیت‌آمیز اولیه هستند. آن‌ها به عنوان هم‌پیمان، یکدیگر را در این مسیر حمایت می‌کنند. اما «دشمنان» نیز به تدریج

August 28, 2025
Georgia

3rd International Conference on Art, Culture and Media Studies

WWW.CONFART.IR

پدیدار می‌شوند: خطر فاش شدن رازشان، قضاوت دیگران، قوانین مدرسه یا فشارهای خانوادگی و مهم‌تر از همه، وسوسه‌ی افزایش دوز مصرف که نشان از قدرت پنهان اعتیاد دارد.

(۷) **نزدیک شدن به ژرف‌ترین غار:** در مدت زمان کوتاهی هر چهار نفر هم زندگی کاری هم زندگی خصوصی خود را لذتبخش‌تر می‌یابند، بخصوص مارتین که بلاخره می‌تواند با همسر و فرزندانش ارتباط برقرار کند. اما پس از موفقیت‌های اولیه، گروه تصمیم می‌گیرد پا را فراتر بگذارد. آن‌ها با الهام از چهره‌های تاریخی مانند چرچیل، تصمیم می‌گیرند محدودیت‌ها را کنار گذاشته و فرضیه‌ی اوج‌گیری را بیازمایند: «نوشیدن تا سرحد مستی برای رسیدن به اوج خلاقیت و رهایی». این تصمیم، آن‌ها را به سمت خطرناک‌ترین و تاریک‌ترین بخش سفرشان، یعنی «غار درونی» ناخودآگاه و امیال سرکوب‌شده، سوق می‌دهد.

(۸) **آزمون سخت:** در این مرحله حباب شیشه‌ای خوشی شکسته می‌شود. آن‌ها که برای مشاهده‌ی واکنش بدن و ذهنشان بیشترین میزان الکل را تجربه کرده‌اند، کاملاً مست شده و اینجا فیلم وارد نقطه‌ی مرکزی و لحظه‌ی مرگ و تولد دوباره‌ی نمادین خود می‌شود. یک فاجعه‌ی تمام‌عیار رخ می‌دهد. این آزمون سخت، توهم کنترل اوضاع را از بین می‌برد. مارتین مست به خانه بازمی‌گردد. پس از مشاجره‌ی شدید، همسرش را که به خیانت خود اعتراف می‌کند، ترک می‌کند؛ این «مرگ» زندگی مشترک اوست. از طرفی تامی کنترل خود را کاملاً از دست می‌دهد و مسیر سقوط بی‌بازگشتش آغاز می‌شود. این لحظه، مرگ معصومیت، خوش‌بینی اولیه و ایده‌ی ساده‌انگارانه‌ی آزمایش است.

(۹) **پاداش:** برخلاف اساطیر کلاسیک که در آن قهرمان پس از پیروزی بر اهریمن، یک شمشیر جادویی یا گنجی را به دست می‌آورد، «پاداش» در «راند دیگر» ماهیتی کاملاً روان‌شناختی و حتی دردناک دارد. پس از شب فاجعه‌بار، گروه با واقعیتی تلخ روبرو می‌شود: آزمایش شکست خورده و الکل نه تنها راه‌حل نیست، بلکه خود به مشکلی بزرگ‌تر تبدیل شده است. آن‌ها تصمیم به توقف می‌گیرند. پاداشی که آن‌ها به دست می‌آورند، یک «آگاهی» جدید است؛ یک «وضوح» دردناک در مورد محدودیت‌های خود و ماهیت واقعی مشکلشان. این «شناخت خود»، هرچند تلخ، همان گنجی است که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا راه بازگشت را با دیدی واقع‌بینانه‌تر آغاز کنند. مارتین با بینش جدیدی که بدست آورده است می‌تواند مشکلاتش را حل و اشتباهاتش را جبران کند.

بازگشت

(۱۰) **جاده بازگشت:** مارتین که در شغلش به موفقیت رسیده و شاگردانش از او بسیار راضی هستند، سعی دارد با بینش جدید به اتفاقات و زندگی‌اش بنگرد. او به همراه دیگر قهرمانان تلاش می‌کنند به زندگی عادی و هوشیار بازگردند، اما این بازگشت پر از چالش است و عواقب اشتباهات گذشته همچنان در کمین آنهاست. در واقع سایه‌ی آزمون سخت همچنان بر زندگی آن‌ها سنگینی می‌کند. مارتین در تلاشی مذبح‌خانه برای ترمیم رابطه‌اش، با سردی همسرش مواجه می‌شود. اما تراژیک‌ترین بخش این مرحله، سرنوشت تامی است که در منجلاب اعتیاد و افسردگی غرق شده

و در نهایت با قایق خود به دریا زده و خودکشی می کند. مرگ تامی، اوج این مسیر دشوار و آخرین ضربه ای است که قهرمان متحمل می شود.

۱۱) رستاخیز: مرگ تامی باعث می شود مارتین و دیگر دوستانش به زندگی عادی برگردند، قدر زندگی را بدانند و با بینشی جدید به همه چیز بنگرند. این مرحله، اوج نهایی و آخرین آزمون مرگ و تولد دوباره ی قهرمان است. رستاخیز در جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان رخ می دهد. مارتین در یک دوراهی وجودی قرار دارد: از یک سو، غم مرگ تامی و شکست های شخصی، او را به سمت انفعال و افسردگی گذشته اش می کشاند و از سوی دیگر، پیام آشتی جویانه و امیدوارکننده ی همسرش، راهی به سوی آینده را باز می کند. در این لحظه ی حساس، او باید تمام آنچه را در سفرش آموخته به کار گیرد. رقص پایانی مارتین، کنش فیزیکی و نمادین «رستاخیز» است. مارتین که در آغاز فیلم شخصیتی سرد و بی تفاوت داشت، ناگهان در لحظه ای پرشو، با انفجاری از احساسات و انرژی، شروع به رقصیدن می کند. این رقص، فقط یک حرکت فیزیکی نیست؛ بلکه احیای گذشته ی هنری سرکوب شده ی او (به عنوان یک رقصنده) و مهم تر از آن، ادغام تمام تجربیات سفرش است. او در این رقص، شادی سرشار از بدست آوردن فرصتی دوباره برای زندگی و اندوه عمیق از دست دادن دوستش را همزمان به نمایش می گذارد. او با سایه ی خود (غم و شکست) روبرو می شود اما تسلیم آن نمی شود، بلکه آن را در آغوش کشیده و به بخشی از رقص زندگی اش تبدیل می کند. این رقص، تولد دوباره او به یک «خود» کامل تر، آگاه تر و یکپارچه تر است.

۱۲) بازگشت با اکسیر: «اکسیر» یا موهبتی که مارتین با خود به «دنیای عادی» بازمی گرداند، یک فرمول جادویی نیست. اکسیر او، یک تحول درونی و یک خرد جدید است: توانایی زندگی کردن با تمام وجود و کنار آمدن با بحران میانسالی. او یاد گرفته است که شادی و غم، شور و اندوه، و زندگی و مرگ، دو روی یک سکه اند. اکسیر او، پذیرش این دوگانگی و درک این نکته است که زندگی را نباید «خیلی جدی گرفت»؛ او راه سومی را یافته است: زیستن آگاهانه و آزادانه در لحظه حال. رقص پایانی او که با شیرجه ای به دریا به پایان می رسد، نماد کامل این اکسیر است: «شجاعت در آغوش کشیدن زندگی با تمام عدم قطعیت هایش». می توان سفر مارتین به همراه دوستانش را به صورت جمع بندی شده در (شکل ۱) مشاهده نمود.

August 28, 2025
Georgia

3rd International Conference on Art, Culture and Media Studies

WWW.CONFART.IR

شکل ۱: جمع‌بندی سفر قهرمان ووگلر در فیلم راند دیگر.

بحث و نتیجه‌گیری

تحلیل فیلم «راند دیگر» بر اساس الگوی سفر قهرمان کریستوفر ووگلر در کتاب «سفر نویسنده»، یافته‌های قابل توجهی را در مورد انطباق‌پذیری ساختارهای اساطیری در سینمای معاصر اروپا آشکار می‌سازد. این پژوهش نشان می‌دهد که چگونه یک درام روان‌شناختی و واقع‌گرایانه می‌تواند سفر بیرونی و حماسی قهرمان کلاسیک را به یک کاوش درونی و اگزیستانسیال ترجمه کند. یافته‌های کلیدی این تحلیل، بر بازآفرینی نوآورانه کهن‌الگوها متمرکز است؛ جایی که یک نظریه علمی انتزاعی نقش «مرشد»، بحران وجودی و انفعال نقش «سایه»، و خود الکل نقش یک «تغییرشکل‌دهنده» دوگانه را ایفا می‌کنند. این مدرن‌سازی کهن‌الگوها نشان می‌دهد که چگونه دغدغه‌های انسان معاصر در قالب‌های روایی باستانی بازتاب می‌یابند. سرنوشت تراژیک تایی، به عنوان شاهدی دراماتیک بر این مدعا عمل می‌کند که شکست در این سفر فردی برای رویارویی با «سایه درونی»، می‌تواند به نابودی منجر شود.

این مطالعه موردی، دلالت‌های گسترده‌تری برای نظریه روایت دارد. این تحلیل نشان می‌دهد که الگوی ووگلر، علی‌رغم ریشه‌هایش در سینمای ژانر و بلاک‌باسترهای هالیوودی، صرفاً یک فرمول تجویزی نیست، بلکه یک ابزار تشخیص قدرتمند برای درک قوس تحول شخصیت در سینمای هنری و پیچیده نیز محسوب می‌شود. «راند دیگر» با به کارگیری این ساختار اسطوره‌ای برای کاوش در مضامین پیچیده‌ای چون بحران میانسالی، آزادی، پذیرش و انعطاف‌پذیری، قدرت توصیفی این چارچوب را اثبات می‌کند. سهم اصلی این پژوهش در این است که نشان می‌دهد تک‌اسطوره نه تنها در روایت‌های حماسی، بلکه در درام‌های روان‌شناختی که نبرد اصلی در ساحت ذهن و روان شخصیت رخ می‌دهد نیز کارایی دارد و می‌تواند به عنوان پلی میان داستان‌گویی باستانی و مدرن عمل کند.

3rd International Conference on Art, Culture and Media Studies

August 28, 2025
Georgia

WWW.CONFART.IR

در نهایت، ضمن تأیید کارایی الگوی ووگلر، باید به محدودیت‌های این رویکرد و مسیرهای پژوهشی آتی نیز اشاره کرد. تحلیل حاضر، اگرچه مؤثر است، اما تنها یکی از رویکردهای ممکن برای فهم فیلم است. استفاده از چارچوب‌های نظری دیگر، مانند فلسفه اگزیستانسیالیسم کی‌یرکگور یا یک خوانش صرفاً روانکاوانه، می‌تواند لایه‌های معنایی مکمل و جدیدی را آشکار سازد. برای پژوهش‌های آتی، می‌توان این الگو را بر سایر آثار توماس وینتربرگ یا دیگر فیلم‌های جنبش «دگما ۹۵» اعمال کرد تا مشخص شود آیا این «تک‌اسطوره درونی شده» یک ویژگی ساختاری تکرارشونده در این جریان سینمایی است یا خیر. مهم‌تر از همه، «راند دیگر» با ارائه یک «اکسیر» مبهم—که نه یک راه‌حل، بلکه پذیرش عدم قطعیت است—خود ساختار کلاسیک ووگلر را به چالش می‌کشد. به عبارت دیگر، اکسیر نهایی فیلم، پذیرش پیچیدگی، آشوب و دوگانگی ذاتی زندگی است. شیرجه نهایی مارتین، نماد در آغوش کشیدن زندگی با تمام هرج و مرج آن است. بنابراین، فیلم از ساختار سفر قهرمان استفاده می‌کند تا در نهایت نتیجه‌گیری سنتی و ترمیم‌کننده آن را واژگون سازد و نشان دهد که بزرگترین موهبت برای انسان معاصر، شاید شجاعت زیستن در دل ابهام باشد.

منابع

۱. دانش، کاظم. (۱۴۰۲). نقد اسطوره‌ای سفر قهرمان در فیلم «روز واقعه» براساس الگوی کریستوفر ووگلر. جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی، دوره ۲، شماره ۶، ۱۸۵-۱۹۹.
۲. شاپوری، مرتضی. (۱۴۰۲). روایت سینمایی در حماسه گیلگمش از منظر الگوی سفر نویسنده کریستوفر ووگلر. رهپویه هنرهای نمایشی، ۳(۱۰)، ۶۳-۷۵.
۳. کاظم‌نسب، محمدطاها، و ماسوری، شکوفه. (۱۴۰۳). سفر قهرمان در فیلم‌نامه قوی سیاه (Black Swan) مطالعه فیلم‌نامه قوی سیاه در چارچوب الگوی کریستوفر ووگلر [مقاله کنفرانسی]. دومین کنفرانس بین‌المللی مطالعات هنر، فرهنگ و رسانه، تفلیس، گرجستان.
۴. گلپایگانی، سید علیرضا، و حسامی، منصور، و حسینی شکیب، فاطمه. (۱۴۰۱). بررسی تطبیقی الگوی سفر قهرمان کریستوفر ووگلر در انیمیشن‌های میازاکی و دوره رنسانس دیزنی مطالعه موردی پری دریایی، دیو و دلبر، همسایه من توتورو و شهر اشباح. نشریه هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی، ۲۷(۳)، ۵۵-۶۳.
۵. میرزایی، حامد، و قارونی، صادق. (۱۳۹۸). تحلیل بازی ویدئویی ژانر نقش‌آفرینی ویچر بر اساس الگوی سفر قهرمان کریستوفر ووگلر [مقاله کنفرانسی]. دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت‌های نوین در علوم انسانی ایران، ایلام.
۶. نامور مطلق، بهمن. (۱۳۹۴). درآمدی بر اسطوره‌شناسی: نظریه‌ها و کارکردها. تهران: نشر سخن.
۷. ووگلر، کریستوفر. (۱۳۸۷). سفر نویسنده (ترجمه محمد گذرآبادی). تهران: انتشارات مینوی خرد. (۱۹۹۲).
۸. ویتلا، استوارت. (۱۳۹۰). اسطوره و سینما: کشف ساختار اسطوره‌ای در ۵۰ فیلم به یادماندنی (ترجمه محمد گذرآبادی). تهران: انتشارات هرمس. (۱۹۹۹).
9. Vogler, C. (2007). The writer's journey: Mythic structure for writers. Michael Wiese Productions.

**3rd International Conference on
Art, Culture and Media Studies**

August 28, 2025
Georgia

WWW.CONFART.IR

An Analysis of the Film "Another Round" Based on Christopher Vogler's "The Writer's Journey" Model

Padideh Teimouri¹, Ehsan Emami²

1- M.A. in Cinema, Faculty of Art, Soore International University

2- M.A. in Cinema, Faculty of Art, Soore International University

Abstract

This research examines Thomas Vinterberg's film "Another Round" as a case study for analyzing the application of Christopher Vogler's "The Writer's Journey" model in a European psychological drama. The central research problem is the feasibility of adapting a realistic narrative, devoid of traditional epic elements, to Vogler's twelve-stage structure (Hero's Journey). Using a descriptive-analytical method, this paper demonstrates that the inner journey of the protagonist, Martin, along with his friends, to overcome a midlife crisis, corresponds precisely with Vogler's stages and archetypes. Key findings indicate that the film modernizes this structure through an innovative reimagining of the archetypes; a scientific theory plays the role of the "Mentor," alcohol addiction functions as the "Shapeshifter," and the existential crisis embodies the "Shadow". It is concluded that "Another Round" not only proves the flexibility of Vogler's model in analyzing art-house cinema but also presents a final "Elixir" that is not a material gain but an existential state: the acceptance of life's duality and the reclaiming of youthful passion, culminating in Martin's liberating dance at the film's end.

Keywords: Hero's Journey, The Writer's Journey, Christopher Vogler, Archetype, Mythological Criticism.